

КУШНИР Ксения Владимировна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат географических наук; e-mail: labtourism@yandex.ru*

КОЗЛОВА Диана Анатольевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат исторических наук; e-mail: dakozlova@sfedu.ru*

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ

Исследуемый в настоящей работе феномен связан с такими демографическими категориями, как дети и семьи, которые образуют самые тесные и важные эмоциональные связи между людьми. Известно, что совместные туристские и рекреационные мероприятия влияют на семейные взаимоотношения, а семья – это центр человеческой деятельности. В статье представлены материалы, подчёркивающие значимость развития направления детского и семейного туризма в контексте развития регионального туристско-рекреационного комплекса. В исследовании проведён анализ литературы, по выбранному направлению, опубликованной за последние 10 лет. Определены исследовательские фокусы и будущие тенденции в области детского туризма у отечественных и зарубежных исследователей. По результатам проведённого анализа можно утверждать о том, что в зарубежной литературе сегодня все чаще встречаются межрегиональные проекты по изучению феномена детского и семейного туризма, объединяющие исследователей из Китая, Японии, США, Великобритании и Австралии. Центральное место в их исследованиях занимают вопросы «мотивации» и «выгоды» в детском и семейном туризме. В отечественной практике вопросы детского туризма традиционно были связаны с программами дополнительного образования, краеведением (приводится краткий исторический дискурс). Отечественные авторы отмечают значимость формирования у детей знаний и развития навыков путём интеграции их в экскурсионную деятельность и через культивацию принципа наглядности. На основе проведённого исследования составлена карта-схема центров изучения детского и семейного туризма в мире. В работе приведён анализ мотивационных аспектов детского и семейного туризма, выделены демографические тенденции. Обозначено современное нормативно-правовое поле детского туризма в России. Сформулирован и приведён перечень необходимых изменений для устойчивого развития туризма для детско-семейной целевой аудитории.

Ключевые слова: *детский и семейный туризм, туристско-рекреационный комплекс, внутренний туризм, региональное развитие, рекреационные программы для детей и семей, семейный туризм, семейный отдых, благополучие, незабываемые туристские впечатления*

Для цитирования: Кушнир К.В., Козлова Д.А. Концептуальное развитие детского и семейного туризма в региональном туристско-рекреационном комплексе // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 147–162. DOI: 10.5281/zenodo.14954685.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

Ksenia V. KUSHNIR

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: labtourism@yandex.ru*

Diana A. KOZLOVA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in History, Associate Professor; e-mail: dakozlova@sfnedu.ru*

CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF CHILDREN'S AND FAMILY TOURISM IN THE REGIONAL TOURISM AND RECREATION COMPLEX

Abstract. *The tourism direction under study relates to such demographic categories as children and families, which form the closest and most important emotional ties between people. It is known that such relationships influence family relationships, and the family is the center of human activity. The article presents materials emphasizing the importance of developing the direction of children's and family tourism in terms of the regional tourism and recreational complex. Thus, the study analyzed the literature on the selected direction, published over the past 10 years. Research focuses and future trends in the field of children's tourism among domestic and foreign researchers were determined. Based on the analysis, it can be stated that in foreign literature today, interregional projects on studying the phenomenon of children's and family tourism are increasingly encountered, uniting researchers from China, Japan, the USA, Great Britain and Australia. The central place in their research is occupied by the issues of "motivation" and "benefit" in children's and family tourism. In domestic practice, issues of children's tourism have traditionally been associated with additional education programs, local history (a brief historical discourse is given). Domestic authors note the importance of forming children's knowledge and developing skills by integrating them into excursion activities and through the cultivation of the principle of clarity. Based on the conducted research, a map-scheme of centers for studying children's and family tourism in the world was compiled. The work also provides an analysis of the motivational aspects of children's and family tourism and highlights demographic trends. The current regulatory framework for children's tourism in Russia is outlined. A list of necessary changes for the sustainable development of tourism for the target audience of children and families is formulated and provided.*

Keywords: *children and family tourism, complex for tourism and recreation, domestic tourism, regional development, recreational programs for children and families, family tourism, family vacation, well-being, memorable tourism experience*

Citation: Kushnir, K. V., & Kozlova, D. A. (2024). Conceptual development of children's and family tourism in the regional tourism and recreation complex. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 147–162. doi: 10.5281/zenodo.14954685. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современные условия развития индустрии внутреннего туризма, вызванные внешними и внутренними факторами, определяют объективную необходимость в концептуализации усилий и формировании рациональных идей туристско-рекреационного освоения территорий для привлечения новых целевых аудиторий в региональные туристско-рекреационные комплексы России.

Туристско-рекреационный комплекс (далее ТРК) является частью туристско-рекреационной системы (ТРС) в пределах той или иной территории. Понятие ТРС многогранно и включает в себя форму организации общественного устройства, совокупность взаимосвязанных подсистем, комплекс хозяйствующих субъектов, учреждений и организаций, преследующих общие цели и выполняющие схожие функции [15].

Для изучения территориальных рекреационных систем на региональном уровне авторы используют понятие ТРК, как пространственной формы организации туристско-рекреационной деятельности, поскольку это предусматривает комплексный подход к изучению отдельных направлений туризма.

В деятельности туристско-рекреационных комплексов регионов РФ отмечаются спады и подъёмы спроса в зависимости от сезона, экономической и геополитической конъюнктуры. Целью настоящей работы является привлечение внимания к отдельной категории рекреантов (местных жителей) или туристов (из других регионов), выделяемых по двум социально-демографическим признакам – возрасту (дети от 7 – до 14 лет) и составу семьи (семьи с одним или более ребёнком), как потенциальных для обеспечения устойчивого спроса на услуги региональных туристско-рекреационных комплексов. Принятая Национальным

стандартом¹ классификация относит к детскому туризму организованные экскурсии или путешествия групп детей возрастом от 7 до 14 лет.

Дети и семьи, проживающие в регионе, выступают целевой аудиторией, которая напрямую не связана с категорией «турист», поскольку регион является местом их постоянного проживания. Вместе с тем они являются потребителями услуг туристско-рекреационного комплекса и способны поддерживать систематический спрос на экскурсионные и развлекательные программы, проводимые, в том числе на объектах туристской индустрии. Учитывая это, объектам ТРК региона важно ориентировать свой туристский продукт на рекреационные запросы детей и семей, предлагая новые и актуальные вариации существующих программ, разрабатывать новые форматы и комбинации для поддержания интереса у своих «лояльных» рекреантов. В свою очередь, дети и семьи, регулярно или периодически путешествующие по своему региону в выходные и праздничные дни, или пользующиеся туристской инфраструктурой в черте своего города, могут выступить инструментом, который позволит своевременно получать эффективную обратную связь, адаптировать и совершенствовать туристские программы и форматы их проведения, а также поддерживать спрос в межсезонье.

С учётом актуальных государственных установок по развитию детского и семейного туризма, а также Указов Президента РФ об объявлении 2024 года Годом семьи² и Десятилетия детства в Российской Федерации с 2018 по 2027 годы³, поэтапное и концептуальное развитие детского и семейного туризма и рекреации представляется крайне важным в деятельности региональных туристско-рекреационных комплексов.

¹ ГОСТ Р 54605-2011. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200090078?ysclid=Iz9on8m81z179653229>

² Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи». URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/72792>

³ Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". URL: <https://rg.ru/documents/2017/05/29/prezident-ukaz240-site-dok.html>

**Анализ публикаций
по проблематике исследования**

Для достижения цели исследования и понимания современной географии феномена был проведён анализ опубликованных научных исследований, сопоставлены и определены центры изучения детско-семейного туризма. География исследований направления представляется крайне широкой: например, Африка представлена исследованиями в Марокко и ЮАР [18, 17]; Ближневосточный макро-регион – Иорданией и Египтом [19]; в Европе интересны межрегиональные исследования [24]. В этих условиях целесообразно выделить международную исследовательскую повестку и российскую практику.

Контент-анализ зарубежных исследований семейного туризма позволил выделить их тематические направления, по ключевым словам, с наиболее высокой частотой упоминания, среди них: "туризм", "отдых", "родитель", "восприятие", "опыт", "семья" и "дети". Среди исследований семейного туризма в последние годы все больше внимания уделяется изучению мотивации и влиянию путешествий на благополучие семьи.

Рассматривая исследования детского и семейного туризма в *Китае*, авторов Lehto X. Y. и Wu M. Y. [23, 32-34] принято выделять в качестве ведущих исследователей в области семейного туризма. В их работах семейный туризм представляется социальным инструментом для поддержания единства, сплочённости и общения семьи.

Большое количество исследований посвящено изучению особенностей принятия решений о семейном туризме (Barlés-Arizón et al., 2013; Yang et al., 2020; Wang and Li, 2021) [31], мотивации семейного туризма (Kim and Lehto, 2013; Wang et al., 2018) [32], выгод от семейного туризма (Shaw et al., 2008; Lehto et al., 2009) [23], и опыта семейного туризма (Rhoden et al., 2016; Wu et al., 2019) [28, 31-33]. С точки зрения объектов исследования, некоторые работы посвящены роли членов семьи в семейных поездках (Rojas-de-Gracia и Alarcón-

Urbistondo, 2017 и др.) [31, 32].

С учётом традиционных конфуцианских ценностей, мотивационными аспектами китайского семейного туризма являются обучение детей (Wu and Wall, 2016; Lehto et al., 2017) [23, 33], а также туристские предпочтения и потребности пожилых родителей (Wang et al., 2018) [31].

При изучении семейного туризма авторы изучают, в том числе, старшее поколение семей, их возможности и особенности путешествий в рамках семейных туров (Gram M., 2019) [20]. Кроме того, наблюдаются тенденции в исследованиях семейного туризма с акцентом на изучение поведения, стиля путешествий и мнения членов семьи более почтенного возраста. В китайских исследованиях отдельного внимания заслуживает «межпоколенческий» туризм (intergenerational tourism) (Yi L., Tong Y., Wu M.Y., Fu X. (2022)) [33]. Ряд исследования посвящён семейному социальному туризму для неблагополучных семей.

Важно отметить то, что Китай, наряду с Индией, Бразилией и Россией является популярным рынком семейного международного туризма. Кроме того, в Китае в связи с повышением уровня жизни потребителей внутренний семейный досуговый туризм также показал положительную динамику.

Что касается географии межрегионального взаимодействия, то в исследовании Qiao G, Cao Y, Chen Q and Jia Q (2022) [31] определена кооперационная связь между такими крупными игроками, как Китай, США, Великобритания и Австралия. Предполагается, что именно они заложили основу для сотрудничества с другими странами (регионами) в области изучаемого вопроса.

В качестве актуальных отмечается развитие новых сетей сотрудничества, таких, как США и Франция; Китай и Респ. Корея; Япония, Польша, Россия и Испания; Турция и Сербия.

Так, по мнению *китайско-канадского коллектива авторов* (Wu and Wall, 2019) [33] роль детей в семейном туризме получает всё большее признание. В 2019 г. коллеги предста-

вили исследование, в котором основное внимание уделяется взглядам детей на семейные путешествия в самой густонаселённой стране мира – Китае. Как будущие туристы, их взгляды имеют значение для направлений, заинтересованных в привлечении большего количества посетителей (в данном исследовании – китайских – но в целом можно предполагать и остальных тоже).

Оригинальным выглядит исследование коллектива авторов из *Бразилии* (Massarani L. et al., 2021) [25], в котором уделяется особое внимание изучению взаимодействия и опыта получения новых знаний семьями во время посещения научных, научно-популярных музеев (мероприятий). Исследователи отмечают, что семьи демонстрируют высокую мотивацию, заинтересованность и сосредоточенность во время интерактивных, иммерсивных и созерцательных занятий.

В *Австралии* и в *Японии* в последнее десятилетие проводятся социологические опросы с участием детей. Исследовательские проекты направлены на стремление выяснить мнение детей о семейном туризме (Kho-Lattimore, 2015; Rhoden et al., 2016) [21, 22, 28]. Также исследователи в этих странах изучают влияние семейного туризма на изменение благополучия (ментального) родителей и развитие общих навыков у детей (Miyakawa and Oguchi, 2022), отмечая позитивные сдвиги.

В *Северной Африке* изучается восприятие детьми и молодёжью социальных последствий туризма [18]. Проект направлен на выявление представлений местной молодёжи о социальных последствиях туризма в Марокко и факторов, влияющих на их отношение к развитию туризма. Результаты опроса позволили выявить различия в восприятии различных возрастных групп, полов и социальных классов⁴. Таким образом, здесь исследовательский ориентир был направлен на вовлечение детско-юношеской

аудитории в оценку и восприятие индустрии туризма родной страны.

В *ЮАР* и *Ближневосточном макрорегионе* (Иордании и Египте) сегодня изучается в большей степени молодёжный туризм [19]. В частности, в Южной Африке рассматривается организация и развитие индустрии языковых путешествий как важного аспекта экономики молодёжного туризма в стране. Показано, что существуют значительные различия в функционировании и источниках информации для молодёжи между языковыми школами в глубине страны и на побережье.

Работа ближневосточных экспертов посвящена определению уровня осведомлённости иорданских и египетских представителей государственного сектора, частного бизнеса и экспертов о молодёжном туризме и его особенностях, а также оценке текущего состояния молодёжного туризма в Иордании и Египте. Исследование интересно интеграцией дескриптивного аналитического метода с методом тематических исследований и обработке опросников в программе SPSS.

В *Индии* вопросами детского и семейного туризма занимаются экономисты и социологи, которые представляют туризм и путешествие с семьёй, как наилучший вариант построения детско-родительских отношений, в которых ребёнок уважает, доверяет и чувствует себя комфортно [30].

По результатам проведённого анализа, опубликованных научных работ и проектов, размещённых в базах Elsevier и ResearchGate, составлена карта-схема основных центров научного изучения феномена детского и семейного туризма (рис. 1).

Пространственный анализ позволяет говорить о том, что исследования детского и семейного туризма охватывают все глобальные регионы мира. Отрадно наблюдать и устойчивую межрегиональную кооперацию, которая сложилась в последнее десятилетие.

⁴ Youth's Perceptions of Tourism's Social Impacts in Casablanca, Morocco / <https://www.grin.com/document/370856>

Рис. 1 – Карта-схема центров исследования феномена детского и семейного туризма

Пространственный анализ позволяет говорить о том, что исследования детского и семейного туризма охватывают все глобальные регионы мира. Отрадно наблюдать и устойчивую межрегиональную кооперацию, которая сложилась в последнее десятилетие.

В настоящее время отчётливо выделяется образовательный вектор в семейных путешествиях [14,18,19, 25]. Приобретение опыта обучения в ходе путешествий становится одним из важных мотивов семейного туризма (Wei Wu, Ksenia Kirillova & Xinran Lehto (2021) [32].

В России детский и семейный туризм как самостоятельную категорию пока не определяют среди наиболее популярных направлений исследований: детский туризм рассматривается через призму его отдельных видов. В российской исследовательской повестке вопросами детского и семейного туризма занимаются Н.Е. Самсонова, А.А. Соколова, А.М. Макаровский, Т.С. Комиссарова, Е.Н. Коробкова, О.И. Вапнярская, Л.Р. Егорова, В.И. Омельченко и др. [1, 3-4, 6, 11-14]. Анализируя отечественную практику детского туризма, можно констатировать педагогические ориентиры и направленность на спортивный детский туризм. Это подчёркивается многочисленными

трудами А.А. Остапца-Свешникова и его приемниками с прикладным направлением обучения через пространство туризма. Детский туризм сегодня – один из ключевых в деятельности учреждений дополнительного образования в регионах.

На данном этапе необходимо осветить концептуальное развитие теории и практики детского туризма в России с позиции исторических этапов. Первостепенным представляется выделить некоторые персоналии. Например, К.Д. Ушинского, идеи которого подчёркивали значимость развития у обучающихся навыков наблюдения за окружающим миром. Для этого педагогом было предложено теоретическое обоснование использования в образовательном процессе активных методов обучения (экскурсии). В качестве обязательного элемента процесса обучения Н.П. Захаров, педагог Александровской учительской школы в Тифлисе, рассматривал экскурсии. С их помощью, считалось, ученики закрепляли полученные в классах знания. Первую разработку основных принципов экскурсионной методики представила группа исследователей под ред. Б.Е. Райкова. В работе «Школьные экскурсии» (1910 г.) предлагалась система учебных экскурсий. Примечательно, что она затрагивала все

образовательные предметы и все классы обучающихся. Советский культуролог и историк Н.П. Анциферов, автор «Теории и практики экскурсий по обществоведению» (1926), исследовал приёмы и способы организации экскурсий и путешествий [5].

Отступая от персоналий и характеризуя развитие теории и практики детского туризма в нашей стране в целом, можно отметить, что приблизительно со второй половины восемнадцатого века намечается тенденция на все большее включение экскурсий в процесс обучения: с этого момента и далее просветителями подчёркивалась значимость организации школьных прогулок (пока в основном природоориентированного характера). Это нашло отражение не только в изменении собственно практической деятельности педагога, но и в части организации процесса обучения в целом: государство начало оказывать поддержку развитию экскурсионного направления в школах, главной целью чего было моральное воздействие на учащихся. Например, изменения зафиксированы в таких документах, как «Устав народных училищ» (1786 г.) и «Школьный устав» (1804 г.). В первом указывалась необходимость проведения природоориентированных экскурсий, а во втором давались рекомендации о проведении того, что сейчас относится к «промышленному туризму» – посещение предприятий, мануфактур учениками в ознакомительных целях. Это стимулировало появление различных организаций («Турист-Клуб») и научных обществ, которые практиковали экскурсионные походы, что неизбежно способствовало открытию не только природоведческих, но и исторических, культурных объектов [5].

Дальнейшему развитию школьных экскурсий способствовали следующие меры, различные вариации, модернизации которых будут отмечаться и в советское время, и в современной России. В августе 1900 г. был издан циркуляр министра народного просвещения. В документе говорилось о том, что работы обучающихся на летних каникулах отныне могут

заменяться оздоровительными прогулками, путешествиями. С марта 1902 г. устанавливался специальный тариф на проезд для учащихся (он действовал для образовательных поездок). Вместе с этим нарабатывалась теоретическая база: к концу первого десятилетия двадцатого века отмечается увеличение ряда публикаций, которые обращались к вопросам теории экскурсоведения. Учебные планы высших начальных школ дополнялись новой программой. Она предусматривала разработку плана экскурсий в учебные часы для каждого класса. В результате этих действий в школах к 1916 г. связанные с учебным материалом экскурсии признавались равноправными другим методам обучения. В советское время монументальной пропаганде придавалось ещё большее значение, чем когда-либо, потому в системе обучения и воспитания школьников особенное внимание уделялось организации экскурсий по местам, связанным с историко-культурным наследием, на предприятия промышленности и сельского хозяйства [5].

В наше время и, особенно, в последнее десятилетие, направление детского туризма в России имеет чётко выраженную краеведческую и патриотическую направленность. Об этом свидетельствует большое количество туристских и экскурсионных программ связанных с краеведческой, патриотической, военно-патриотической тематикой.

Если говорить о современном состоянии, на портале научной электронной библиотеки «eLibrary» в июле 2024 г. можно обнаружить 16 573 научных публикаций по запросу «детский и семейный туризм». При этом большая часть работ соотносит сферу детского туризма с разными видами туризма – образовательным, культурно-познавательным, спортивным и лишь малая их часть изучает вопрос на региональном уровне.

В результате проведённого анализа библиометрических материалов, можно выделить тематические направления в исследованиях детского и семейного туризма, их эволюцию за последние годы, определить актуальные

векторы исследований и отразить основную географию стран, образовательных учреждений и учёных в изучаемой области.

Важно отметить то, что многие зарубежные исследования отличаются практико-ориентированным подходом, поскольку дают возможность менеджерам по туризму эффективнее понимать текущие и будущие потребности и ограничения рынка семейного туризма, чтобы предложить конкурентоспособные и актуальные туристские продукты.

Результаты и их обсуждение

К настоящему времени в нашей стране сформирована многоуровневая система управления детским туризмом. Однако его современное правовое поле продолжает развиваться [10].

Двадцать пять федеральных законов, Постановлений правительства РФ, ГОСТов, технических регламентов, отдельных приказов федеральных органов исполнительной власти составляют объёмную базу регулирующих документов. Они формируют нормативно-правовую экосистему детского туризма в России⁵ (например, ГОСТ Р 54605–2011 (Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма)).

Комитет по детскому и семейному туризму Российского Союза Туриндустрии систематически уделяет внимание современным вопросам по правовому регулированию туристской деятельности, проблематике терминологии и критериям в детском туризме, добровольной сертификации и важным прецедентам судебной практики⁶.

Например, в качестве актуальных изменений можно выделить утверждение Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при перевозке организованных групп детей (МР

2.4.0348-24) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 июля 2024 г.

Численность детского туризма в России к настоящему времени не имеет единой национальной системы метрик, в связи с чем для получения статистических представлений необходимо учитывать данные Росстата (издание «Семья и дети в России»), результаты летних оздоровительных компаний, реестры детских учреждений отдыха и оздоровления, данные региональных ведомств и другие ресурсы.

Анализ статистических данных ещё до периода пандемии COVID-19, говорит о том, что доля детского туризма на рынке внутреннего туризма России в 2019 г. составляла всего лишь 6%⁷. Для повышения данного показателя с 2020 года посредством государственных программ и проектов государственного софинансирования были предприняты попытки стимулирования внутреннего, в том числе детского туризма (например, программы детского кэшбека и др.).

На сегодняшний день внимания заслуживает программа «Больше, чем путешествие», которая реализуется в национальном масштабе. В 2023 г. её география расширилась с 18 до 29 регионов нашей страны. Относительно финансирования, можно отметить, что если в 2022 г. на её реализацию выделялось порядка 500 млн. руб., то уже через год – в два раза больше – 1 млрд. руб. Таким образом, в 2023 г. программой воспользовались 200 тыс. детей и юношей. В качестве региональных примеров можно привести следующие:

- *Республику Адыгея*, где в 2023 г. за счёт программы прошли оздоровление около 1300 детей. Школьники посетили окрестности п. Хаджох, осмотрели достопримечательности, для них были организованы

⁵ Перечень основных нормативных правовых актов, необходимых для руководства и использования в работе организациями отдыха детей и их оздоровления (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) при организации отдыха детей и их оздоровления <https://детскийотдых.пф/page/1580129739027-normativno-pravovoe-obespechenie-raboty-organizacij-otdyha-detej-i-ih-ozdorovleniya>

⁶ Комитет по детскому и семейному туризму РСТ https://rst.ru/komitety/com_det.html?ysclid=Iz8efkj6kh185506681

⁷ Сборник «Семья и дети в России 2020 год» / Электронная версия. <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/145186>

мастер-классы;

- *Алтайский край*, где для организации школьных поездок в этом же году было выделено 5 млн. руб. (около 1000 учеников 5–9 классов смогли отправиться в путешествие);
- *Калининградскую область*, где порядка 4200 школьников подали заявки на участие в программе детского туризма;
- *Республику Башкортостан*, где из федерального бюджета было выделено 188 млн. руб., из регионального – ещё 75 млн. руб. Квоты распределялись по районам пропорционально количеству учеников соответствующего возраста.

Оценка летней оздоровительной кампании 2023 г. даёт представление о масштабах детского туризма в разрезе трёх месяцев лета. Так, 5,2 млн детей приняли участие (отдохнули и прошли оздоровление) в детских лагерях России (функционировало 39 327 детских лагерей); около 657 000 чел. было вовлечено в организацию отдыха для детей (из них 358 000 – это педагогические работники). Важно, что около 54 000 детей-инвалидов и 105 000 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) также посетили детские лагеря – было проведено 3500 инклюзивных смен для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в которых приняли участие около 300 000 чел. Порядка 40 000 талантливых и одарённых детей посетили Всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена», «Океан», «Алые Паруса» и Международный детский центр «Артек».

Изучение региональных кейсов [9, 10, 29], анализ результатов зарубежных исследовательских проектов по детскому и семейному туризму позволили определить мотивационные аспекты, которые характерны для общемировой практики в первую очередь семейного туризма. Среди них:

- получение совместных положительных впечатлений, переживаний и приключений;
- детское неформальное обучение – опыт обучения и воспитания детей в путеше-

ствиях;

- повышение сплочённости семьи, семейная коммуникация, общение и единство – создание воспоминаний для поддержания положительной атмосферы в семье;
- культивация воспитательного аспекта (дань уважения старшим – родителям) – неоконфуцианские ценности в Китае, как отдельный культурный фон.

Если обратить внимание на детскую целевую аудиторию, то в этом случае мотивацией для путешествий будут встречи с новыми друзьями, приключения, стремление побывать в образе или местах любимых героев.

Объединяя детскую и родительскую мотивацию важно отметить, что, несомненно, дети и семьи образуют самые тесные и важные эмоциональные связи между людьми, которые представляются особенно важными в контексте воспитания будущего поколения, личности, гражданина, ориентированного на любовь к Родине, родному месту, истории, культуре своего народа. В данных условиях укрепление эмоциональных связей с детьми, получение опыта, а впоследствии и воспоминаний о совместных приключениях – первичная мотивация для семейного туризма.

Трансформация глобальных демографических показателей, изменения на национальном уровне внутри России приводят к определённым закономерностям в индустрии туризма. Среди демографических тенденций, которые оказывают влияние на сферу детского и семейного туризма, можно отметить следующие (рис. 2):

- 1) семейный туризм представлен всё чаще поездками к родственникам (family reunions through overseas vacations), особенно для празднования важных дат в жизни семьи (дни рождения, праздники и др.);
- 2) средняя продолжительность жизни увеличилась, а значит старшее поколение оказывает более активное и продолжительное влияние на воспитание детей и внуков, всё чаще путешествуют вместе с

ними («межпоколенческий» туризм (intergenerational tourism));

3) снижение рождаемости, фиксируемое в мировых демографических рейтингах,

приводит к тому, что единственный ребёнок в семье становится центром внимания и заботы, его мнение всё чаще влияет на выбор места и формата отдыха.

Рис. 2 – Демографические тенденции в сфере детского и семейного туризма (сост. по [10, 29])

Заключение

Исходя из идеи использования детско-семейной целевой аудитории рекреантов в качестве инструмента, который позволит своевременно получать эффективную обратную связь, адаптировать и развивать программы ТРК и форматы их проведения, важно представлять какие системные изменения необходимы для концептуального развития детской и семейной рекреации и туризма (прежде всего – на региональном уровне).

Эмпирические наблюдения позволяют говорить о том, что туристские и рекреационные программы под влиянием изменений в обществе активно трансформируются. Для поддержания интереса целевой аудитории приходится использовать новые форматы экскурсионных продуктов и коммуникационных техник, современные приёмы, пробовать разные технологии усиления впечатлений и

эмоций, повышения качества рассказа и показа. Это представляется особенно актуальным при организации детских и семейных программ. Одним из таких форматов может стать экспедиционный. Его востребованность, в том числе у детско-семейной целевой аудитории, может быть обоснована тем, что туристы (или рекреанты) становятся активными членами экскурсионной (экспедиционной) команды, они наблюдают, исследуют, ищут и находят. Такая активность формирует дополнительные эмоции, связанные с духовным удовлетворением от решённой задачи [2, 9, 10]. И если формат городских экспедиций в практике туристско-рекреационных региональных комплексов встречается довольно редко, то программы с элементами экспедиций, например, квесты - достаточно распространены [16]. Ряд региональных кейсов по тематическим прогулкам-экспедициям на примере Ростовской области

описан и систематизирован в работе [7, 9, 10].

По результатам проведённой работы получилось сформировать представление о том, в чем должна заключаться концептуализация детского и семейного туризма на региональном уровне:

1) *Внедрение программ детского, а также семейного туризма и рекреации в технологии социального заказа.* Образовательные и научно-исследовательские, туристские учреждения города и региона могут быть исполнителями в рамках социального заказа от регионального правительства в реализации экскурсионных и туристских программ выходного дня (это могут быть образовательные, познавательные, спортивные, событийные и другие программы или их комплекс).

2) *Внедрение программ детского и семейного туризма в Событийный календарь региона.* Развитие рекреационных программ для детей и семей, их расширение и диверсификация, ориентация на определённые событийные мероприятия, может стать направлением развития событийного туризма. Такие программы могут быть успешно интегрированы в региональный событийный календарь для туристов.

3) *Внедрение конкурсных проектов детского и семейного туризма, разработанных образовательными организациями в базу программ ДМС-туроператоров.* Региональные и городские конкурсы, практические проекты по туризму и краеведению могут представить интересные решения для туроператорских компаний по приёму туристов в регионе. Лучшие конкурсные работы могут быть рассчитаны и включены в перечень программ по региону в качестве экскурсий или туров выходного дня. Таким образом, вовлекая активных школьников и студентов в процессы туристского сотворчества, реализуется возможность актуализации туроператорских программ с учётом мнения молодёжи, выявления успешных кейсов, реализованных образовательными организациями.

4) *Внедрение в школьную программу внеклассных мероприятий, связанных с*

освоением туристско-рекреационных маршрутов, созданных детьми. Прохождение таких маршрутов и их последующий анализ могут быть реализованы в коллективном формате во время усвоения учебных предметов или в выходные дни в семейном формате в качестве выполнения домашнего задания.

5) *Внедрение семейных практик активных выходных* образовательными учреждениями города.

6) *Вовлечение программ детско-семейной рекреации в деятельность ключевых объектов ТРК* (гостиниц, предприятий общественного питания, спортивных и развлекательных комплексов и др.). Объекты туристской инфраструктуры часто являются площадками для организации программ детско-семейного отдыха. Эффективное планирование и создание серийных познавательных и интерактивных программ на объектах ТРК позволит управлять спросом в межсезонье.

7) *Введение и дальнейшее расширение системы налоговых преференций* для организаторов детского туризма.

8) *Вовлечение детей в музейную, экскурсионную деятельность, работу музейных комплексов, мемориальных сооружений и иных объектов ТРК, связанных с историческим и культурным наследием.*

9) *Перевод контента экскурсионных программ для детей и семей на иностранные языки.* В глобальном масштабе семьи из ОАЭ, Индии и Китая рассматриваются сегодня в качестве въездного международного потока в России (что уже находит практическое отражение в трансформации портрета гостя, например, в Московской, Ленинградской областях, на курортах горного кластера Большого Сочи, связанного с возобновлением прямого авиасообщения между Сочи и арабскими странами).

В ходе изучения сферы детского туризма в России, анализа успешных региональных кейсов и направлений, авторы вынуждены констатировать существенные различия в финансовом обеспечении регионов. Отдельные региональные ТРК, имеющие финансирование

программ детского туризма в рамках проекта «Больше, чем путешествие», показывают примеры реализации эффективных практик (Ленинградская область, Московская область, Алтайский край, Республика Татарстан, Пермский край и др.).

Реализация государственных программ и проектов в сфере детского туризма в

большинстве случаев передана на усмотрение региональным ведомствам - регионы самостоятельно определяют финансовые условия, график и маршруты поездок, и, следовательно, региональные комплексы должны взять курс на расширение возможностей и повышение доступности программ для детского и семейного отдыха.

Список источников

1. Аигина Е.В., Тульская Н.И. Современное состояние и развитие детского туризма в Российской Федерации // Современные исследования социальных проблем. 2015. №10(54). С.506-518. DOI: 10.12731/2218-7405-2015-10-46.
2. Афанасьева А.В., Чурилина И.Н., Елфимова Ю.М., Родионова В.А. Городские экспедиции как инновационный формат городского экскурсионного туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №1. С. 137–150. DOI: 10.5281/zenodo.11414190.
3. Барашок И.В., Косолапов А.Б., Руденко Л.Л., Овчаренко Н.П. Детский туризм Приморского края (конец XIX–XX вв.): ретроспективный взгляд на региональные особенности развития // Регионалистика. 2019. Т.6. №2. С. 38–52. DOI: 10.14530/reg.2019.2.38.
4. Вапнярская О.И. Развитие детского туризма: основные статистические метрики // Сервис в России и за рубежом. 2018. Т. 12. Вып. 2. С. 46-58. DOI: 10.24411/1995-042X-2018-10204.
5. Ганский В.А., Вовнейко Е.В. Экскурсоведение: учебно-методический комплекс для спец. 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство». Новополюцк: ПГУ, 2012. 254 с.
6. Егорова Л.Р. Семейный туризм как актуальное направление развитие туристической индустрии // Бизнес-технологии в туризме и гостеприимстве: Сб. ст. и тезисов науч. докладов студ. и асп. по итогам II науч. конф. / Под ред. О.Е. Афанасьева, Е.В. Юдиной. М.: РГУТИС, 2019. С. 156-162.
7. Козлова Д.А. Особенности использования историко-культурных ресурсов Юга России в экскурсионно-познавательных программах (на примере Ростовской области) // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4(101). С.128-135. DOI: 10.5281/zenodo.7089561.
8. Кусерова А.И., Сарайкина С.В. Социальный туризм в России: проектный подход в реализации // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 124–134. DOI: 10.5281/zenodo.12605813.
9. Кушнер К.В. Тематические прогулки-экспедиции в региональной сети детских туристских маршрутов // В сб.: Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития: Мат. XI Междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. М.Ю. Беликова. 2023. С. 384-389.
10. Кушнер К.В. Детский туризм как направление креативной деятельности: региональные кейсы // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №5(107). С. 144-158. DOI: 10.5281/zenodo.10429221.
11. Оборин М.С., Гварлиани Т.Е., Кожушкина И.В. Проблемы и перспективы развития детско-юношеского туризма в России // Детско-юношеский туризм: образовательные технологии: Сб. науч. тр. по мат. III Междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2017.
12. Омельченко В.И. Современное состояние и перспективы развития детско-юношеского туризма в Российской Федерации // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. 2016. №2. С. 49-56.
13. Орлов С.П. Эволюция научных представлений о территориальной организации туристско-рекреационной деятельности в трудах отечественных исследователей // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7. С. 19–34. DOI: 10.5281/zenodo.10560958.
14. Позднякова Е.А., Челябинка О.И. Определение образовательного туризма: сравнительно-правовой аспект доктрины и нормы права // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 87-98. DOI: 10.5281/zenodo.11177159.

15. Туристско-рекреационный комплекс Краснодарского края: прошлое, настоящее, будущее: Монография / Т.А. Волкова, Д.В. Максимов, В.В. Миненкова, А.А. Филобок, А.А. Пономаренко, М.Ф. Ходыкина; Отв. ред. Т.А. Волкова. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2018. С. 22–29.
16. Федулин А.А., Погребова Е.С., Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Формы и направления организации и реализации общественно-полезных туристских программ для молодежи // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3. С. 5-20. DOI: 10.5281/zenodo.8140211.
17. Adinolfi M.C. Youth Tourism in South Africa: The English Language Travel Sector // *Tourism Review International*. 2012. Vol.15. Pp. 123–133. DOI: 10.3727/154427211X13139345020453
18. Arab S. Youth's Perceptions of Tourism's Social Impacts in Casablanca, Morocco. Grin Verlag, Open Publishing GmbH Print and binding: Books on Demand, 2017. 76 p.
19. Attaalla F.A.H., Qaddahat R.M. Youth Tourism as an Emerging Market: A Comparison Study between Jordan and Egypt // *International Journal of Hospitality & Tourism Systems*. 2016. Vol.9. Iss.1. Pp. 22-30.
20. Gram M., O'Donohoe S., Schänzel H., Marchant C., Kastarinen A. Fun time, finite time: temporal and emotional dimensions of grandtravel experiences // *Annals of Tourism Research*. 2019. Vol.79. 102769. DOI: 10.1016/j.annals.2019. 102769.
21. Khoo-Lattimore C. Kids on board: methodological challenges, concerns and clarifications when including young children's voices in tourism research // *Current Issues in Tourism*. 2015. Vol.18. Iss.9. Pp. 845–858. DOI: 10.1080/13683500.2015.1049129.
22. Khoo-Lattimore C., Prayag G., Cheah B.L. Kids on board: exploring the choice process and vacation needs of Asian parents with young children in resort hotels // *Journal of Hospitality Marketing & Management*. 2015. Vol.24. Iss.5. Pp. 511–531. doi: 10.1080/19368623.2014.914862
23. Lehto X. Y., Fu X., Li H., Zhou L. Vacation benefits and activities: Understanding Chinese Family Travelers // *Journal of Hospitality & Tourism Research*. 2017. Vol.41. Iss.3. Pp. 301–328. doi: 10.1177/1096348013515921.
24. Koscak M., Knezevic M., Binder D., Pelaez-Verdet A., Isik C., Micic V., Borislavljevic K., Segota T. Exploring the neglected voices of children in sustainable tourism development: A comparative studying six European tourist destinations // *Journal of Sustainable Tourism*. 2023. Vol.31:2. Pp. 561-580. DOI: 10.1080/09669582.2021.1898623.
25. Massarani L., Rocha J.N., Scalfi G., Silveira Y., Cruz W., dos Santos Guedes L. Families visit the museum: a study on family interactions and conversations at the museum of the Universe-Rio de Janeiro (Brazil) // *Frontiers in Education*. 2021. Vol.6. DOI: 10.3389/educ.2021.669467.
26. Miyakawa E., Oguchi T. Family tourism improves parents' well-being and children's generic skills // *Tourism Management*. 2022. Vol.88. 104403. DOI: 10.1016/j.tourman.2021.104403.
27. Ovcharov A.O., Kabirov I.S. Tourism development index of Russian regions // *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*. 2024. Vol.18. Iss.2. Pp. 135–143. doi: 10.5281/zenodo.12605923.
28. Rhoden S., Hunter-Jones P., Miller A. Tourism experiences through the eyes of a child // *Annals of Leisure Research*. 2016. Vol.19. Iss.4. Pp. 424–443. DOI: 10.1080/11745398.2015.1134337.
29. Schänzel H., Yeoman I. Trends in family tourism // *Journal of Tourism Futures*. 2015. Vol.1. Iss.2. Pp. 141–147. DOI: 10.1108/JTF-12-2014-0006.
30. Sharma A.A., Arora Sh.Dr. Family Tourism: Understanding the concept and improving the parents – children relationship // *Journal of Sustainability and Resilience*. 2024. Vol.4. Iss.1.
31. Qiao G., Cao Y., Chen Q., Jia Q. Understanding Family Tourism: A Perspective of Bibliometric Review // *Frontiers in Psychology*. 2022. Vol.13. 937312. doi: 10.3389/fpsyg.2022.937312.
32. Wu W., Kirillova K., Lehto X. (2021). Learning in family travel: what, how, and from whom? // *Journal of Travel & Tourism Marketing*. 2021. Vol.38:1. Pp. 44-57. DOI: 10.1080/10548408.2020.186202.
33. Wu M.Y., Wall G., Zu Y., Ying T. (2019). Chinese children's family tourism experiences // *Tourism Management Perspectives*. 2019. Vol.29. Pp. 166–175. doi: 10.1016/j.tmp.2018.11.003.
34. Yi L., Tong Y., Wu M.Y., Fu X. Taking Aging Parents on Holiday: A Social Practice Perspective // *Journal of Travel Research*. 2022. Vol.62. Iss.8. DOI: 10.1177/00472875221142009.

References

1. Aigina, E. V., & Tulskeya, N. I. (2015). Sovremennoe sostoyanie i razvitie detskogo turizma v Rossijskoj Federatsii [Current state and progress of children's tourism in Russian Federation]. *Sovremennye issledovaniya sotsialnykh problem [Modern Studies of Social Issues]*, 10(54), 506-518. doi: 10.12731/2218-7405-2015-10-46. (In Russ.).
2. Afanasieva, A. B., Churilina, I. N., Elfimova, Yu. M., & Rodionova, V. A. (2024). Gorodskie ekspeditsii kak innovatsionnyj format gorodskogo ekskursionnogo turizma [Urban expeditions: The innovation of the excursion tourism in cities]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(1), 137–150. doi: 10.5281/zenodo.11414190. (In Russ.).
3. Barashok, I. V., Kosolapov, A. B., Rudenko, L. L., & Ovcharenko, N. P. (2019). Detskij turizm Primorskogo kraja (konets XIX–XX vv.): retrospektivnyj vzglyad na regionalnyye osobennosti razvitiya [Children Tourism in Primorsky Krai (Late of 19th - 20th Centuries): A Retrospective View of Regional Development Features]. *Regionalistica*, 6(2), 38–52. doi: 10.14530/reg.2019.2.38. (In Russ.).
4. Vapnyarskaya, O. I. (2018). Razvitie detskogo turizma: osnovnye statisticheskie metriki [Development of children's tourism: Basic statistical metrics]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 12(2), 46-58. doi: 10.24411/1995-042X-2018-10204. (In Russ.).
5. Ganskiy, V. A., & Vovneyko, E. V. (2012). *Ekskursovedenie: uchebno-metodicheskij kompleks [Excursion management: Educational and methodological complex]*. Novopolotsk: PSU. (In Russ.).
6. Egorova, L. R. (2019). Semejnyj turizm kak aktualnoe napravlenie razvitie turindustrii [Family tourism as a current direction of development of the tourism industry]. In coll.: *Biznes-tehnologii v turizme i gostepriimstve [Business technologies in tourism and hospitality]*. Moscow: RSUTS, 156-162. (In Russ.).
7. Kozlova, D. A. (2022). Osobennosti ispolizovaniya istoriko-kulturnykh resursov Yuga Rossii v ekskursionno-poznavatelnykh programmakh (na primere Rostovskoj oblasti) [Involving the historical and cultural resources of the South of Russia in excursion and cultural programs (The case of Rostov region)]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 128-135. doi: 10.5281/zenodo.7089561. (In Russ.).
8. Kuserova, A. I., & Saraykina, S. V. (2024). Sotsialnyj turizm v Rossii: proektnyj podkhod v realizatsii [Social tourism in Russia: The project approach in implementation]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 124–134. doi: 10.5281/zenodo.12605813. (In Russ.).
9. Kushnir, K. V. (2023). Tematicheskie progulki-ekspeditsii v regionalnoj seti detskikh turistskikh marshrutov [Thematic walks-expeditions in the regional network of children's tourist routes]. In coll.: *Turistsko-rekreatsionnyj kompleks v sisteme regionalinogo razvitiya [Tourist and recreational complex in the system of regional development]*: Proc. XI Int. scientific-practical. conf., 384-389. (In Russ.).
10. Kushnir, K. V. (2023). Detskij turizm kak napravlenie kreativnoj deyatel'nosti: regionalnyye kejsy [Children's tourism as a direction of creative activity: Regional cases]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(5), 144-158. doi: 10.5281/zenodo.10429221. (In Russ.).
11. Oborin, M. S., Gvarliani, T. E., & Kozhushkina, I. V. (2017). Problemy i perspektivy razvitiya detsko-yunosheskogo turizma v Rossii [Problems and Prospects of Development of Children and Youth Tourism in Russia]. In coll.: *Detsko-yunosheskij turizm: obrazovatelnyye tekhnologii [Children and Youth Tourism: Educational Technologies]*: Coll. scientific. works on materials. III Int. scientific-practical. conf. St. Petersburg. (In Russ.).
12. Omelichenko, V. I. (2016). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya detsko-yunosheskogo turizma v Rossijskoj Federatsii [Current state and development prospects of children's and youth tourism in the Russian Federation]. *Vestnik Akademii detsko-yunosheskogo turizma i kraevedeniya [Bulletin of the Academy of Children's and Youth Tourism and Local History]*, 2, 49-56. (In Russ.).
13. Arlou, S. P. (2023). Evolyutsiya nauchnykh predstavlenij o territorialnoj organizatsii turistsko-rekreatsionnoj deyatel'nosti v trudakh otechestvennykh issledovatelej [The evolution of scientific

- ideas about the territorial organization of tourism and recreational activities in the works of domestic researchers]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7), 19–34. doi: 10.5281/zenodo.10560958. (In Russ.).
14. Pozdnyakova, E. A., & Chelyapina, O. I. (2024). Opredelenie obrazovatel'nogo turizma: sravnitel'no-pravovoj aspekt doktriny i normy prava [Definition of Educational Tourism: Comparative legal aspect of the doctrine and norms of law]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 87–98. doi: 10.5281/zenodo.11177159. (In Russ.).
15. Volkova, T. A., Maksimov, D. V., Minenkova, V. V., Filobok, A. A., Ponomarenko, A. A., & Khodykina, M. F. (2018). *Turistsko-rekreacionnyj kompleks Krasnodarskogo kraja: proshloe, nastoyashchee, budushchee [Tourist and recreational complex of Krasnodar region: Past, Present, Future]: A monograph*. Krasnodar: Kuban State University, 22–29. (In Russ.).
16. Fedulin, A. A., Pogrebova, E. S., Afanasiev, O. E., & Afanasieva, A. V. (2023). Formy i napravleniya organizatsii i realizatsii obshchestvenno-poleznykh turistskikh programm dlya molodjozhi [Socially beneficial tourism programs for young people: The forms and directions of their organization and implementation]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 5–20. doi: 10.5281/zenodo.8140211. (In Russ.).
17. Adinolfi, M. C. (2012). Youth Tourism in South Africa: The English Language Travel Sector. *Tourism Review International*, 15, 123–133. doi: 10.3727/154427211X13139345020453.
18. Arab, S. (2017). *Youth's Perceptions of Tourism's Social Impacts in Casablanca, Morocco*. Grin Verlag, Open Publishing GmbH Print and binding: Books on Demand.
19. Attaalla, F. A. H., & Qaddahat, R. M. (2016). Youth Tourism as an Emerging Market: A Comparison Study between Jordan and Egypt. *International Journal of Hospitality & Tourism Systems*, 9(1), 22–30.
20. Gram, M., O'Donohoe, S., Schänzel, H., Marchant, C., & Kastarinen, A. (2019). Fun time, finite time: temporal and emotional dimensions of grandtravel experiences. *Annals of Tourism Research*, 79, 102769. doi: 10.1016/j.annals.2019.102769.
21. Khoo-Lattimore, C. (2015). Kids on board: methodological challenges, concerns and clarifications when including young children's voices in tourism research. *Current Issues in Tourism*, 18(9), 845–858. doi: 10.1080/13683500.2015.1049129.
22. Khoo-Lattimore, C., Prayag, G., & Cheah, B. L. (2015). Kids on board: exploring the choice process and vacation needs of Asian parents with young children in resort hotels. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 24(5), 511–531. doi: 10.1080/19368623.2014.914862.
23. Lehto, X. Y., Fu, X., Li, H., & Zhou, L. (2017). Vacation benefits and activities: Understanding Chinese Family Travelers. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 41(3), 301–328. doi: 10.1177/1096348013515921.
24. Koscak, M., Knezevic, M., Binder, D., Pelaez-Verdet, A., Isik, C., Micic, V., Borisavljevic, K., & Segota, T. (2023). Exploring the neglected voices of children in sustainable tourism development: A comparative studying six European tourist destinations. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(2), 561–580. doi: 10.1080/09669582.2021.1898623.
25. Massarani, L., Rocha, J. N., Scalfi, G., Silveira, Y., Cruz, W., & dos Santos Guedes, L. (2021). Families visit the museum: a study on family interactions and conversations at the museum of the Universe-Rio de Janeiro (Brazil). *Frontiers in Education*, 6. doi: 10.3389/educ.2021.669467.
26. Miyakawa, E., & Oguchi, T. (2022). Family tourism improves parents' well-being and children's generic skills. *Tourism Management*, 88, 104403. doi: 10.1016/j.tourman.2021.104403.
27. Ovcharov, A. O., & Kabirov, I. S. (2024). Tourism development index of Russian regions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 135–143. doi: 10.5281/zenodo.12605923.
28. Rhoden, S., Hunter-Jones, P., & Miller, A. (2016). Tourism experiences through the eyes of a child. *Annals of Leisure Research*, 19(4), 424–443. doi: 10.1080/11745398.2015.1134337.
29. Schänzel, H., & Yeoman, I. (2015). Trends in family tourism. *Journal of Tourism Futures*, 1(2), 141–147. doi: 10.1108/JTF-12-2014-0006.

30. Sharma, A. A., & Arora, Sh. Dr. (2024). Family Tourism: Understanding the concept and improving the parents – children relationship. *Journal of Sustainability and Resilience*, 4(1).
31. Qiao, G., Cao, Y., Chen, Q., & Jia, Q. (2022). Understanding Family Tourism: A Perspective of Bibliometric Review. *Frontiers in Psychology*, 13, 937312. doi: 10.3389/fpsyg.2022.937312.
32. Wu, W., Kirillova, K., & Lehto, X. (2021). Learning in family travel: what, how, and from whom? *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 38(1), 44-57. doi: 10.1080/10548408.2020.186202.
33. Wu, M. Y., Wall, G., Zu, Y., & Ying, T. (2019). Chinese children's family tourism experiences. *Tourism Management Perspectives*, 29, 166–175. doi: 10.1016/j.tmp.2018.11.003.
34. Yi, L., Tong, Y., Wu, M. Y., & Fu, X. (2022). Taking Aging Parents on Holiday: A Social Practice Perspective. *Journal of Travel Research*, 62(8). doi: 10.1177/00472875221142009.